

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА

Рузметова Хилола Абдушориповна
ТГПУ кандидат педагогических наук,
доцент кафедры Общая педагогика

Аннотация: Статья посвящена проектированию современной образовательной среды школы на основе художественного метода. В работе рассматривается значимость использования художественных технологий в педагогической практике для достижения целей гармоничного развития личности. Автор подчеркивает, что художественный метод является гуманитарным ресурсом для формирования образовательной среды, способствующей развитию творческого и эстетического потенциала учащихся.

Ключевые слова: образовательная среда, художественный метод, педагогика, творческое мышление, эстетическое развитие, школа.

Annotatsiya: Maqola maktabning zamonaviy ta'lim muhitini badiiy metod asosida loyihalashga bag'ishlangan. Unda badiiy texnologiyalarning pedagogik amaliyotda qo'llanilishi va shaxsning uyg'un rivojlanishiga erishishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Muallif badiiy metod ta'lim muhitini shakllantirishda ijodiy va estetik salohiyatni rivojlantirishga yordam beruvchi gumanitar resurs ekanligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim muhiti, badiiy metod, pedagogika, ijodiy tafakkur, estetik rivojlanish, maktab.

Abstract: The article focuses on designing a modern school educational environment based on the artistic method. The study highlights the importance of employing artistic techniques in pedagogical practices to achieve harmonious personal development. The author emphasizes that the artistic method serves as a humanitarian resource for shaping an educational environment that fosters students' creative and aesthetic potential.

Key words: educational environment, artistic method, pedagogy, creative thinking, aesthetic development, school.

ВВЕДЕНИЕ

Основываясь на трактовке образовательной среды школы по В.В. Рубцову как такой формы сотрудничества, которая создаёт особые формы общности между учащимися и педагогами, а также самими учащимися, в данной статье рассмотрим сущность проектирования современной образовательной среды школы на основе художественного метода.

Исходя из того, что образовательная среда школы является открытой педагогической системой, направленной на формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности ученика, результатом этого процесса оказывается сотворение всё новых и новых личностных смыслов, то есть смыслотворчество. В этой связи И.В. Арановская рассматривает педагогический процесс как форму совместного творческого поиска учителем и учеником решения не ряда отдельных задач, а экзистенциальных (неразрешимых, вечных и общечеловеческих) проблем ^[1], решение которых для каждого человека является уникальным.

Вслед за рядом исследователей считаем, что именно искусство, а в частности художественная литература, даёт ответы на вопросы, на которые, казалось бы, нет ответов. Ещё Лукреций видел цель искусства в нахождении доходчивой формы для трудных содержаний: "...искусство должно поучать как хороший педагог, считаясь со слабостью своих учеников...". Отметим, что интерпретация полученных от искусства ответов сугубо индивидуальна и субъектна.

Таким образом, система "учитель-ученик" рассматривается нами в заявленном контексте как постоянно развивающаяся духовная общность, где учитель не только создаёт оптимальные условия для развития позитивных потенциалов каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, постоянно развивается и получает удовлетворение от своего творчества.

Исходя из специфики педагогической деятельности, направленной на реализацию целей образования, в педагогической практике существуют различные уровни совершенства: высший уровень называется педагогическим искусством, когда педагог творчески использует как свои способности, так и способности детей для достижения поставленных образовательных задач.

Придание педагогике статуса искусства обсуждается ещё с античных времён и продолжается по сей день. Так, по нашим представлениям, художественный метод является одной из основных категорий искусства педагогики и гуманитарным ресурсом проектирования современной образовательной среды школы. Художественный метод, по нашему мнению, основывается на аутентичной сущности данного понятия:

- способ оперирования символами, то есть произведениями искусства, выраженными словами, звуками музыки, колористикой, пластикой и т. д., которые корреспондируются с программами мозга, отвечающими за реализацию эмоциональных потребностей. Это роднит художественный метод с эмотивным методом педагогического взаимодействия через переживание жизни (по Б. М. Неменскому);
- трактуется как форма образного, художественного творческого мышления со специфическими мыслительными механизмами (ассоциации, метафоры, аллегории и проч.);
- является универсальной операционально-творческой технологией создания эстетически выразительных, поэтически образных форм как в искусстве, так и в окружающей действительности;
- способ передачи и усвоения социального духовного опыта цивилизации и т. д.

При этом личностно-развивающая стратегия обучения выступает в качестве концептуального ориентира педагогического процесса [5;10]. Узловым моментом такой практики творческих отношений учителя и ученика является вовлечение педагога в процесс самосовершенствования путём переосмысления профессионального опыта через сотворчество с учеником.

Модель педагогического взаимодействия основывается на переживании как форме общения участников образовательного процесса. При этом предмет их общения как учебный материал не является существенным фактором данного процесса, а превращается в средство недирективного личностного педагогического взаимодействия.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной педагогической науке отсутствует теоретически и методически обоснованный механизм (способ, метод) формирования педагога-творца как ключевого звена творческого педагогического процесса. Речь идет о субъекте, способном порождать личностный смысл как ресурс накопления духовного опыта человека, создавать собственные интеллектуальные продукты (“акт познания как произведение искусства” по М.К. Мамардашвили; “педагогические произведения” по О.Ю. Солопановой и Б.М. Целковникову). Эти продукты должны соответствовать духовно-нравственным идеалам, а сам педагог должен обладать способностью самостоятельно развивать свой нравственный и творческий потенциал, индивидуальное мышление, аналитическую самостоятельность, формируя “интеллектуально-эстетическую духовность” педагога-творца (“художника педагогики”).

Б.М. Неменский указывал на необходимость формировать у учителя качества творческого художника. И.А. Урклин утверждает, что именно педагог, подобно скульптору, формирует личность человека, создавая, высекая своё произведение.

В.А. Ильев призывает обратиться к игровой природе актёрского искусства и основам режиссуры для выявления закономерностей самостоятельного творческого мышления детей. Он разработал методику организации открытого режиссёрского действия, суть которой заключается в превращении занятия в своеобразный импровизированный спектакль с процессом коллективного творчества. Также он предложил методику организации взаимодействия педагога с воспитанником на основе театральной педагогики [4, с.98]. По мнению В.А. Ильева, использование метода театральной педагогики способствует раскрытию и раскрепощению творческих возможностей как педагогов, так и детей (всех без исключения). Однако, как он подчеркивает, невозможно механическое заимствование метода: необходима психологическая сопричастность к опыту для его внедрения [4].

О.Н. Копытов в своём исследовании рассматривает образ педагога-лектора высшей школы и утверждает, что он связан с образом этого же субъекта как автора [6]. Причём автора ответственного, успешного, признанного другими участниками образовательного процесса. Исследователь подчеркивает, что успех автора начинается с интереса публики. Автор заинтересован в развитии успеха, который невозможен без собственного роста. Автор “исповедует” одну из высших ценностей – творчество. В этом контексте обучающимися (студентами) образ лектора воспринимается интуитивно и эмоционально.

Объективным критерием образа лектора как образа автора может служить, по мнению О.Н. Копытова, нацеленность автора на то, что его профессиональные и мировоззренческие позиции обретут форму книги (произведения), будь то курс лекций или иной жанр, что автор хочет оставить после себя в вечности. Примеров таких лекторов-авторов, которые одновременно являлись и поэтами, и публицистами, и музыкантами, художниками и т.д., и в отечественной высшей школе, и в педагогической науке в целом, множество: от Песталоцци и А. Коменского, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко (...) и до Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, В.В. Краевского, В.В. Серикова, Б.М. Бим-Бада, А.А. Мелик-Пашаева, В.С. Мухиной и мн. др. ^[6, с.98-99]. Так или иначе, автор – тот, у кого есть собственное отношение к миру, кто так или иначе это отношение высказывает, чувствуя полную ответственность за свой текст (напомним, что одно из значений латинского слова *autor* – виновник). Именно образ такого автора, по мнению В.В. Виноградова, является “концентрированным воплощением сути произведения”, причём социально значимого, интересного, достойного произведения лекции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Действительно, художественный метод является способом познания действительности и её художественного моделирования, специфическим путём познания и творческого отражения реальности. Эстетической же реальностью является конкретное художественное произведение.

Если эту позицию интерпретировать в контексте педагогической деятельности, то педагогической реальностью выступает какое-либо художественно-педагогическое событие (урок, мероприятие и т.д.) как педагогическое произведение. Эта позиция подтверждается в работах И.А. Колесниковой, которая рассматривает художественно-педагогический акт с заложенной в него логикой усвоения определённых единиц содержания от момента мотивации их предъявления учащемуся до вхождения в структуру его жизнедеятельности. Учёный выделяет ряд принципов, ориентация на которые может обеспечить эффективный уровень художественно-педагогической деятельности ^[5]. Вот некоторые из них: принцип интеграции образовательного и художественного контекстов; принцип преемственности в освоении художественного пространства; принцип диалогости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия личности с художественной культурой; принцип индивидуально-личностной ориентации содержания художественно-педагогической работы; принцип креативности, позволяющий сделать каждого сопричастным творческим процессам, разворачивающимся на пространстве художественно-педагогической действительности; принцип информационной меры ^[5].

По аналогии с последней позицией, по нашим представлениям, правомерно трактовать педагогическую деятельность как форму различных коммуникаций, опосредованную педагогическим произведением, в качестве которых могут быть представлены такие нетрадиционные формы уроков, как “Авторский урок”, “Урок-образ”, “Урок-вернисаж”, “Учебный диалог”, “Проблемный урок”, “Урок-восхождение”, “Урок-соревнование” и т.д., предложенные О.В. Островской ^[7].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Приведя выше специфические формы организации художественно-педагогического взаимодействия, исходим из того, что под формой понимается способ отношений между педагогом и воспитанником (по В.В. Серикову). Разновидностью профессионально-педагогической активности ряд учёных считает проектную деятельность.

Проект становится продуктивной формой организации совместной деятельности. За основу взята трактовка проектирования как культурной формы образовательных инноваций (Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, В.А. Никитин, В.В. Рубцов), как полифункциональной деятельности, носящей неклассический, нетрадиционный характер (В.Е. Радионов). Понимание проектирования как процесса выращивания новых форм общности педагогов, учащихся, нового содержания, новых способов и техник педагогической деятельности и мышления, либо рассмотрение проекта как произведения (по И.А. Колесниковой) по смыслу укладывается в контекст наших исследований.

Экстраполируя эстетические категории в педагогику, вслед за современными научно-педагогическими представлениями и концепциями, образовательный процесс интерпретируется как педагогическое произведение, наделённое в высшем своём проявлении признаками подлинного искусства (И.А. Зязюн, Е.Н. Ильин, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, О.Ю. Солопанова, Б.М. Целковников и др.). И.А. Колесникова указывает на то, что основные состояния человечества закодированы в художественных произведениях, живут в социогенетической памяти народа и транслируются потомкам, и отмечает требования, которые предъявляются к особой организации пространства, в качестве которого может высту-

пять художественно-педагогический акт (произведение) ^[5], осуществляемый посредством синкретизма педагогической и художественной режиссуры, а также особой инструментовки, в качестве которой, по нашим представлениям, может выступать художественный метод. Посредством этого педагог создаёт новый опыт в другом и в себе, а не просто приводит воспитуемого к нормам цивилизации.

Как отмечал Ю. М. Лотман, искусство – это возможность получить опыт, опыт того, что не случилось или того, что может случиться. Опыт проживания целого спектра состояний человека в его гуманистической сущности может быть обеспечен именно в атмосфере искусства.

В этой связи, возвращаясь к специфике педагогической деятельности, вслед за В. В. Сериковым отметим, что педагог создает новый опыт в другом и в себе. Эффективность этого достигается, на наш взгляд, посредством художественного метода. Педагог в этом плане – это ещё и фундаментально образованный философ, который ищет индивидуальный путь “очеловечивания” для конкретного индивида.

Педагогическая деятельность представляется как высшая форма человеческой активности, подчёркивающая её индивидуальный характер.

Деятельность педагога подчиняется эстетическим закономерностям: этим она отличается от творения бездушного предмета. Педагогика – высшее из искусств в смысле стремления к усовершенствованию самой человеческой природы.

Педагогическая деятельность представляется как вид “нового искусства”, эталоном которого выступает процесс формирования “идеального человека”. Это возможно только при условии, если педагог стремится к эстетическому идеалу в педагогической реальности.

Л. Н. Толстой размышлял в своих трудах о том, что искусством будут считаться только те произведения, которые передают такие общечеловеческие чувства, способные соединять всех людей. И такими произведениями, по нашему мнению, уже сейчас становятся педагогические произведения, включая те, которые основаны на проектной деятельности и других формах художественно-педагогической практики (лекция-концерт, урок-вернисаж и проч.).

Художественно-педагогическое проектирование предполагает персонифицированный творческий акт создания художественно-педагогического произведения. Автор самостоятельно выбирает принципы компоновки, “сборки” элементов, их последовательности и взаимодействия, используя при этом особые композиционные приёмы. Композиция произведения является важным способом воплощения авторской идеи.

В процессе художественно-педагогического творчества педагог становится автором (соавтором) художественно-педагогического произведения с конкретным композиционным построением.

Авторская педагогическая система, подобно произведению искусства, создаётся через творческие поиски педагога, что предполагает увлечённость, страстность и смелость решений. Педагог транслирует в сознание воспитанников собственный опыт добра и нравственных исканий. Известно, что лучшее хранилище человеческой памяти – это художественное произведение.

Автор неоднократно реализовывал идею построения педагогического взаимодействия на основе определённых закономерностей музыкальных форм: формы рондо (по кругу), формы вариаций и др. Имея базовое высшее музыкально-педагогическое образование и практический опыт, автор считает подобное экспериментирование допустимым, хотя оно и остаётся предметом дискуссий. Один из видов проекта художественно-педагогического взаимодействия был сконструирован по аналогии с драматургическим построением художественного (музыкального) произведения и имеет композиционную структуру сонатного *allegro* с конкретным замыслом (сверхидеей) художественно-педагогического взаимодействия.

Для рассмотрения берётся проблема формирования российской идентичности у молодёжи. В основе формы сонатного *allegro* лежит сопоставление двух контрастных тем. Содержание данного педагогического произведения основано на дихотомическом взаимодействии русской и кавказских художественных (музыкальных) культур. Напомним, что в музыке форма являет собой содержание.

Сонатная форма состоит из таких разделов, как: вступление, экспозиция (главная, побочная и заключительная партии), разработка, реприза, кода. Сонатная форма предоставляет неисчерпаемые возможности для воплощения сложнейших философских идей в музыке. В мировом музыкальном искусстве, которое можно назвать “грандиозным дневником человечества”, произведения, написанные в сонатной форме, многогранно и ярко запечатлели жизнь предшествующих поколений, красоту природы, яркость быта, романтику борьбы, размышления о величии и могуществе человека.

Произведения, написанные в сонатном *allegro*, можно сравнить с романом, повестью или пьесой. Мы же попытались экстраполировать закономерности формы сонатного *allegro* в педагогический процесс, конкретно на одно педагогическое мероприятие. Это своего рода музыкальная метафора педагогического взаимодействия в вузе.

На наш взгляд, закономерность изложения материала в данной форме характеризуется логикой, лаконичностью и результативностью целостной работы абстрактно-логических структур психологических механизмов в когерентном единстве с эмоционально-чувственной сферой личности. Создание проекта образовательного процесса требует разработки системы регулятивов. В качестве такой системы мы определили следующие принципы проектирования. Известно, что соединяющим звеном теоретических представлений с практикой служат принципы. В связи с этим наше внимание сконцентрировано на принципах проектирования современной образовательной среды школы на основе художественного метода: принцип личностных приоритетов, то есть ориентация на всех участников процесса обучения (“партитура урока” по Ш.А. Амонашвили); принцип диагностического целеполагания, позволяющий проектировать процесс обучения как предсказуемое, достоверное и целенаправленное взаимодействие субъектов образовательного процесса; принцип поэтапности, предполагающий последовательность действий; принцип саморазвития, означающий проектирование обучения как динамичного и гибкого процесса; принцип продуктивности, предполагающий получение значимого результата; принцип системности, означающий рассмотрение процесса обучения как целостной системы; принцип рефлексивности, предполагающий непрерывную корректировку создаваемого проекта на основе анализа потребностей и возможностей субъектов образовательного процесса; принцип многофакторности. Проектируя процесс обучения, педагог должен учитывать все факторы, влияющие на этот процесс [5].

Наряду с принципами можно определить ряд педагогических условий, которые обеспечивают результативность проектирования современной образовательной среды школы на основе художественного метода: включение субъектов в продуктивную художественную и художественно-педагогическую деятельность; формирование ценностного отношения к художественно-педагогическому процессу; осуществление рефлексии собственной деятельности в процессе художественно-педагогического проектирования; реализация отношений сотрудничества преподавателя и студентов в процессе обучения (свобода выбора художественно-эстетических мероприятий, поощрение инициативы и творчества и т.д.), обеспечивающих эмоционально-позитивное отношение к творческому развитию; использование активных и интерактивных форм и методов, позволяющих поставить слушателей в активную творческую позицию.

Именно педагогическое проектирование по принципам художественного произведения (с применением идей эстетики) как полноценный научно-исследовательский акт, предполагающий изучение социально-педагогических закономерностей, использование комплекса исследовательских процедур, создание социально-педагогических условий для успешной реализации предполагаемого проекта в решении образовательных задач, может выступать ресурсом лично ориентированного образования.

Так, определение образовательного процесса как художественно-педагогического произведения вытекает из суждений представителей отечественной педагогической мысли (Ш.А. Амонашвили, С.И. Гессен, В.И. Загвязинский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.). С точки зрения И.А. Колесниковой, рассмотрение проекта как произведения актуализирует потребность в его восприятии, прочтении, понимании, отношении к нему, то есть вносит в деятельность проектирования элемент диалогичности, полифоничности.

В этой связи, экстраполируя методологическое положение о проекте как произведении в логике заявленной темы исследования, выявляется и появляется феномен “художественно-педагогическое произведение”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, как высшая форма инновационной деятельности и как механизм развития самого образования, рассматривается процесс проектирования современной образовательной среды школы на основе художественного метода. Так, В.А. Болотов, И.Ф. Исаев и др. предлагают рассматривать проектирование как процесс выращивания новых форм общности педагогов, учащихся, нового содержания, новых способов и техник педагогической деятельности и мышления. По их мнению, проект отличается от других видов деятельности, так как изначально предполагает “уникальность” создаваемого продукта [8].

Данный факт, по нашему мнению, демонстрирует совпадение с условием создания художественного произведения, которое абсолютно персонифицировано и является актуальным для художественно-педагогического проектирования образовательного процесса. Таким образом, проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода располагается в зоре “гуманитарное-технократическое” и может относиться к “мягким” педагогическим технологиям.

Список использованной литературы:

1. Арановская, И. В. Эстетическое развитие личности и его роль в современном музыкально-педагогическом образовании (методологические основы): монография / И. В. Арановская. – Волгоград: Перемена, 2002. – 257 с.
2. Ильев, В. А. Театральная технология и педагогическое искусство: учебное пособие. 3-е изд. [Текст] / В. А. Ильев. – М.: АО "Аспект-Пресс", 1993. – 125 с.
3. Колесникова, И. А., Горчакова-Сибирская, М. П. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений / под ред. В. А. Слостенина, И. А. Колесниковой. – М., 2008. – 288 с.
4. Копытов, О. Н. Образ лектора в аспекте акмеологии // Проблемы высшего образования: материалы междунар. науч.-метод. конф. (Хабаровск, 10–12 апр. 2013) / под ред. Т. В. Гомза. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 287 с. – С. 98–99.
5. Родионов, В. Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. – СПб., 1996. – С. 80. http://pedlib.ru/Books/2/0363/2_0363-1.shtml
6. Рубцов, В. В. Проектирование развивающей образовательной среды школы. – М.: МГППУ, 2002. – 272 с.
7. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В. В. Сериков. – М.: Логос, 2012. – 448 с.
8. Уркин, И. А. Основы вузовской педагогики: учебное пособие / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 311 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.